

Detección de necesidades formativas a nivel superior para la instrucción matemática básica en ingeniería

Detection of the formative needs in higher education for basic mathematic training in engineering

Detecção de necessidades formativas no nível superior para a instrução matemática básica na engenharia

Rubén Hernández-Bustamante¹

¹Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería.

<https://ror.org/01tmp8f25>

Ciudad de México, México.

Correo institucional: ruben.hernandez@ingenieria.unam.edu

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3924-5273>

Resumen

Este estudio presenta un análisis de las necesidades formativas de los estudiantes y docentes involucrados en las asignaturas iniciales de matemáticas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a través del diseño, validación y aplicación de dos instrumentos diagnósticos a las muestras seleccionadas. Dicho diagnóstico se realizó con el fin de generar una evaluación contextualizada sobre determinados aspectos tecno-pedagógicos, didácticos y psicosociales que intervienen en la formación matemática ingenieril. Los resultados obtenidos arrojaron un panorama específico sobre la perspectiva que tienen los involucrados respecto a las metodologías de enseñanza implementadas, el uso de herramientas digitales y la importancia de la actualización de las competencias docentes. Esta investigación se desarrolló con la intención de identificar aquellos puntos prioritarios que incentiven una adecuada adaptación de los procesos educativos a los requerimientos actuales de un sector de la institución, favoreciendo así el aprendizaje de los fundamentos matemáticos de ingeniería.

Palabras clave: Aptitudes del docente, Educación superior, Enseñanza de la ingeniería, Enseñanza de las matemáticas, Evaluación de la educación.

Abstract

This study presents an analysis of the formative needs of the students and professors involved in introductory mathematics courses at the Engineering Faculty of National Autonomous University of Mexico (UNAM), throughout the design, validation and application of two diagnostic instruments to the selected samples. This diagnosis was performed with the goal of generating a contextualized assessment about certain techno-pedagogic, didactic and psychosocial aspects involved in the mathematic training of engineers. The results provided a specific overview about the perspectives regarding the implemented teaching methods, the use of digital tools and the importance of updating the teaching competences. This research was developed with the intention of identifying those priority aspects that encourage an adequate adaptation of the educational processes to the current requirement of an area of the institution, thus favoring the learning of the mathematic foundations of engineering.

Keywords: Teacher qualifications, Higher education, Engineering education, Mathematics instruction, Educational evaluation.

Resumo

Este estudo apresenta uma análise das necessidades de formação de estudantes e professores envolvidos nas disciplinas iniciais de matemática de Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), por meio do desenho, validação e aplicação de dois instrumentos diagnósticos. O diagnóstico foi realizado com o objetivo de gerar uma avaliação contextualizada sobre aspectos tecno-pedagógicos, didáticos e psicossociais específicos que intervêm na educação matemática. Os resultados forneceram um panorama específico sobre a perspectiva dos envolvidos a respeito das metodologias de ensino implementadas, do uso de ferramentas digitais e da importância da atualização das aptidões docentes. Esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de identificar pontos prioritários que incentivem uma adequada adaptação dos processos educativos aos requisitos atuais de um setor da instituição, favorecendo assim a aprendizagem dos fundamentos matemáticos na engenharia.

Palavras-chaves: Qualificações do docente, Ensino superior, Ensino de engenharia, Ensino de matemática, Avaliação da educação.

Introducción y marco referencial

La educación a nivel superior ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad moderna ya que entre sus principales objetivos curriculares se encuentra el de proveer al mercado laboral de profesionistas cuyas competencias propicien el adecuado funcionamiento y sostenimiento de la dinámica productiva global. Actualmente, la formación de profesionistas en la mayoría de las instituciones de educación superior a nivel mundial responde a requerimientos laborales influenciados directamente por las demandas contemporáneas de la sociedad globalizada, el avance acelerado de las nuevas tecnologías y el cambio constante en la dinámica sociocultural, política y económica del sistema global.

De acuerdo con la UNESCO (2021) la ingeniería, como actividad profesional y académica, se ha convertido en una profesión fundamental para garantizar el desarrollo sostenible y la igualdad de las sociedades modernas. Es por ello que la enseñanza científica e ingenieril en la actualidad sigue representando un reto para las instituciones educativas, ya que se busca que la formación de ingenieras e ingenieros esté cimentada en una sólida preparación matemática, científico-tecnológica y social, cuya calidad educativa esté garantizada por las universidades a través de currículos abiertos, flexibles y contextualizados, procesos de aprendizaje novedosos, y una planta docente preparada y en constante actualización (Capote et al., 2016).

Hoy en día, las nuevas generaciones de estudiantes de ingeniería se encuentran inmersas en un contexto educativo que hace patente la necesidad de modificar los esquemas tradicionales de enseñanza, alineando las experiencias de aprendizaje a las nuevas tendencias formativas y a las necesidades específicas de los universitarios. La innovación educativa en la formación ingenieril debe contemplar la integración de las tecnologías digitales avanzadas a los procesos de enseñanza,

priorizando metodologías pedagógicas activas centradas en el estudiante que promuevan la reflexión crítica, la adaptación individual del aprendizaje y la construcción colaborativa del conocimiento; todo esto fundamentado en una adecuada unificación entre los ámbitos tecnológico, pedagógico e institucional (Ramos-Piñas e Infante-Rivera, 2025; Castiblanco-Venegas et al., 2026).

En el contexto particular de México, existe una amplia oferta educativa dentro del ámbito de las ingenierías donde destacan instituciones de educación superior tales como: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Anáhuac y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Como parte de esta última institución, la Facultad de Ingeniería (FI) es la encargada de la preparación de científicos y profesionales en las áreas de su competencia, con programas de estudio que contemplan, entre otros aspectos, una formación matemática sólida. Para ello, los estudiantes de todas las carreras de ingeniería cursan en los primeros semestres un bloque de asignaturas de ciencias básicas relacionadas con diferentes áreas del conocimiento: Matemáticas, Ciencias Aplicadas y Física y Química. (FI, s.f.)

En la FI existe una división académica encargada de gestionar los cursos pertenecientes a las ciencias básicas, que tienen como propósito principal el desarrollar en los estudiantes de los primeros semestres las capacidades de análisis y síntesis necesarias para formular y resolver problemas a través del entendimiento profundo de fenómenos físicos y químicos y de su conceptualización matemática. La División de Ciencias Básicas (DCB) está estructurada a su vez en coordinaciones académicas, siendo la de Matemáticas la responsable de atender las cuestiones académico-administrativas de los cursos de tronco común destinados a la instrucción matemática formal en ingeniería (Álgebra, Álgebra Lineal, Cálculo y Geometría Analítica, Cálculo Integral, Cálculo Vectorial; para los planes de estudio vigentes.) (DCB, s.f.).

A pesar de que la FI, y en específico la DCB como responsable de dichas materias iniciales, contempla semestralmente actividades de apoyo para garantizar el aprendizaje y avance de los alumnos, es una realidad que existe un desempeño

diferenciado con respecto a estos cursos (Sánchez-Rodríguez, 2016; Ursul-Solanes, 2015). Los problemas de reprobación, deserción y rezago escolar de algunos de los estudiantes de los primeros semestres de la FI guardan dependencia con múltiples factores, entre los que destacan el impacto de la formación matemática dentro de las primeras asignaturas del mapa curricular.

De acuerdo con Sánchez-Rodríguez (2016) y Noguez-Córdova (2026), en ocasiones los estudiantes de los primeros semestres de ingeniería no logran el avance escolar esperado, debido a factores de diversa índole, tales como: antecedentes académicos (y específicamente, matemáticos) deficientes, inadecuados hábitos de estudio, falta de rigor y exigencia en sus procesos de estudio a nivel profesional, aspectos económicos y sociales, prácticas docentes poco efectivas, entre otros.

Es una realidad que tanto el elevado nivel de los contenidos matemáticos que se revisan al inicio de las carreras de la FI, como la alta demanda cognitiva y académica presente en los primeros semestres de ingeniería condicionan el desempeño y avance curricular de los estudiantes. La manera en que los alumnos construyen sus aprendizajes respecto a las matemáticas básicas repercute directamente en el rendimiento y aprovechamiento que tendrán en los cursos subsecuentes; lo cual vuelve aún más prioritario el buscar alternativas para atender esta área de oportunidad dentro de la facultad.

Una manera de abordar esta problemática en ingeniería es a través de la detección de aquellas necesidades particulares que tienen los involucrados respecto a los procesos educativos de las asignaturas de matemáticas, con el objetivo de incentivar un desempeño adecuado y una construcción idónea de los aprendizajes esperados dentro de este primer bloque de materias curriculares. De acuerdo con Barraza-Macías (2003), el análisis de las necesidades formativas en el ámbito de la educación está encaminado a realizar una comparativa entre el desempeño esperado y el real de los participantes que permita identificar y atender aquellas áreas de oportunidad en los procesos de formación para disminuir dicha discrepancia en su rendimiento.

El diagnóstico de estas necesidades en el marco de la instrucción matemática básica de los profesionales de la ingeniería permite que la educación a nivel superior responda a las demandas formativas actuales, propiciando un aprendizaje significativo de los contenidos a partir de una contextualización certera de la enseñanza y la didáctica. Una adecuada adaptación de las estrategias didácticas y consideraciones curriculares dentro de las primeras asignaturas de los planes de estudio de la FI debería contemplar aquellas necesidades formativas que las generaciones actuales de estudiantes presentan dentro de su contexto educativo específico, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje propios de dichos cursos.

Dentro de la labor docente e institucional de la FI se ha vuelto imperativo comenzar a indagar sobre cuáles son las necesidades que influyen y condicionan los procesos de aprendizaje de las matemáticas formativas de ingeniería. Así mismo, la modernización de los modelos de enseñanza a nivel superior y las nuevas herramientas didácticas disponibles para la educación matemática ponen en manifiesto la importancia de explorar qué competencias didáctico-pedagógicas de los profesores de ingeniería requieren impulsarse a través de la actualización docente para responder a las necesidades modernas de la formación ingenieril.

Es por ello que el objetivo general de la presente investigación es realizar un diagnóstico de las necesidades formativas actuales de los estudiantes y docentes involucrados en las asignaturas de matemáticas de la Facultad Ingeniería, a partir del diseño, validación y aplicación de ciertos instrumentos de recolección de datos. La información que se obtiene y analiza con estos instrumentos permite generar una evaluación contextualizada sobre ciertos aspectos que intervienen en la instrucción matemática en la FI, lo cual puede fungir como punto de partida para adecuar los procesos educativos a los requerimientos actuales de un sector de la comunidad de ingeniería.

Así mismo, el presente estudio de necesidades busca evidenciar la importancia que tiene dentro de la labor docente el analizar las particularidades formativas de los estudiantes, a través de procesos investigativos de enfoques y metodologías

diversas, y adaptar las experiencias de aprendizaje a las circunstancias educativas específicas del alumnado con el fin de favorecer su formación profesional.

Metodología

El diagnóstico realizado en este artículo se derivó de manera parcial de una etapa específica de la investigación doctoral del autor, titulada: 'Diseño de una propuesta de actualización profesional para docentes de Cálculo de la Facultad de Ingeniería UNAM' y resguardada en el repositorio institucional del Centro de Estudios Superiores en Educación (CESE) de la Ciudad de México. El presente manuscrito se construyó a partir de una adaptación y profundización independiente a dicho trabajo para su difusión como publicación científica.

La investigación se llevó a cabo desde un enfoque cuantitativo en el cual se diseñaron y aplicaron instrumentos de recolección de datos que permitieron analizar, desde una perspectiva numérica, aquellas necesidades específicas dentro de la formación matemática de la FI. Para ejecutar el presente diagnóstico se implementó un diseño de investigación no experimental transversal descriptivo, ya que se indagó sobre las necesidades formativas en un momento específico y se buscó caracterizar y describir dicho objeto de estudio de manera contextualizada.

Los instrumentos se elaboraron con el objetivo de precisar y reconocer los aspectos más relevantes del proceso educativo de las asignaturas de matemáticas de la facultad. La técnica de recolección de datos utilizada en este diseño de instrumentos fue la de encuesta, cuya naturaleza estandarizada propicia la obtención de información directamente de las personas involucradas con el objeto de estudio (Useche et al., 2019). Para este proyecto, se diseñaron 2 instrumentos partiendo de un constructo principal (necesidades formativas) y 2 categorías de análisis relacionadas con las necesidades específicas de los principales involucrados en los cursos de matemáticas: los estudiantes y los docentes.

De acuerdo con González y Raposo (2008), la definición conceptual de dicho constructo principal hace referencia a aquellos intereses y deficiencias propios del ámbito educativo vinculados a un estado de referencia. Con base en los objetivos y

enfoque de este proyecto, la definición operacional de los constructos se direccionó hacia los aspectos tecno-pedagógicos, psicosociales y curriculares que influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje propios de este bloque de materias.

El primer instrumento diseñado para esta investigación llevó por nombre: *Instrumento de diagnóstico sobre las necesidades formativas de los estudiantes que cursan las asignaturas de matemáticas de la FI UNAM*; y consistió en un cuestionario elaborado en un formulario de Google conformado por 3 preguntas sobre datos generales y 15 preguntas cerradas (ítems) con escala Likert (1: totalmente en desacuerdo – 5: totalmente de acuerdo) que incluyeron afirmaciones relacionadas con las necesidades y experiencias de los estudiantes dentro de los procesos educativos de los cursos de matemáticas. Los 15 ítems del cuestionario se categorizaron en 3 diferentes dimensiones: tecnológica (ítems 1 y 2), pedagógica (ítems 3 a 11) y docente (ítems 12 a 15).

El segundo instrumento diseñado se tituló: *Instrumento de diagnóstico sobre las necesidades formativas de los docentes que imparten las asignaturas de matemáticas de la FI UNAM*; siendo también un cuestionario elaborado en un formulario de Google y conformado por 2 preguntas sobre datos generales y 16 preguntas cerradas, con la misma escala Likert, relacionadas con las necesidades y experiencias de los docentes que imparten estas asignaturas. De igual manera, los 16 ítems del cuestionario correspondieron a 3 diferentes dimensiones: tecnológica (ítems 1 a 3), pedagógica (ítems 4 a 13) y psicosocial (ítems 14 a 16).

En ambos cuestionarios se solicitó a los participantes que respondieran a cada ítem con base en su experiencia educativa a lo largo de los cursos de matemáticas que hayan cursado o impartido, según fuera el caso, hasta el momento en la facultad. La decisión de diseñar ambos cuestionarios en formularios de Google se tomó para facilitar tanto la distribución como la aplicación de dichos instrumentos con los estudiantes y docentes que conformaron las muestras del proyecto.

Para estos cuestionarios se realizó un proceso de validación por parte de 3 expertas relacionadas con los temas de diagnóstico de necesidades educativas, diseño curricular y evaluación docente y con la enseñanza y didáctica de las matemáticas.

La validación tuvo como objetivo principal identificar la pertinencia, adecuación y coherencia de los ítems que conforman a los dos instrumentos que se implementaron. Dicha validación formó parte fundamental del proyecto ya que permitió garantizar una adecuada aplicación de los cuestionarios a través de una evaluación integral previa donde se atendieron áreas de oportunidad y se confirmó la congruencia de los instrumentos para la posterior recolección de los datos.

Cada una de las expertas evaluó todos los ítems de ambos instrumentos, realizando una valoración de 3 criterios (adecuación, pertinencia y coherencia), a través de una escala del 1 (posee muy poco de la característica) al 5 (cumple completamente con la característica). Al final de cada rubro se realizaron observaciones y recomendaciones con el objetivo de mejorar y enriquecer el instrumento.

Para llevar a cabo el análisis de las valoraciones realizadas por las expertas, se procedió a calcular el coeficiente V de Aiken para cada uno de las preguntas de ambos cuestionarios. Dicho coeficiente permite reconocer la validez de los ítems con base en el constructo que se desea medir y su significación estadística (Escurre-Mayaute, 1988). El cálculo arrojó valores mayores a 0.9 en todos los ítems para los 3 criterios, lo cual evidenció un consenso satisfactorio respecto a la validez de los instrumentos. Por otro lado, se efectuó un análisis cualitativo de las observaciones realizadas por las expertas para cada pregunta y, posteriormente, la redacción final con base en las recomendaciones y modificaciones sugeridas durante la validación.

Por otra parte, la población del presente proyecto se enfocó en dos grandes grupos: los estudiantes de la FI que cursan las asignaturas de matemáticas de los 2 primeros años del mapa curricular; y los profesores, tanto de carrera como de asignatura, que imparten las materias de matemáticas en los primeros 3 semestres de las carreras de ingeniería.

Las muestras utilizadas en la investigación se conformaron a partir de un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que dichos subgrupos fueron seleccionados con base en la intención del proceso investigativo y las condiciones disponibles para el estudio. La selección de estas muestras dirigidas no sigue un proceso tan formal

como en el muestreo probabilístico (Hernández-Sampieri et al., 2014), sin embargo, se realizó tomando en cuenta la disponibilidad de los estudiantes y profesores para participar en el diagnóstico de necesidades.

La muestra de profesores estuvo conformada por un grupo reducido de docentes que imparten las asignaturas de matemáticas de la FI, con edades y años de experiencia académica variables, considerando profesores jóvenes (con una experiencia menor a 10 años) y profesores con mayor antigüedad. En cuanto a la población estudiantil, se utilizó una muestra de aproximadamente 100 alumnos pertenecientes a 3 grupos de la facultad del primer y segundo año curricular. Las edades de estos estudiantes oscilaron entre los 17 y los 20 años, con algunas excepciones de alumnos más grandes que seguían cursando este tipo de asignaturas de tronco común.

Posterior a la aplicación de los instrumentos, se procedió a realizar un análisis contextualizado de los datos arrojados respecto a las necesidades formativas de los estudiantes y docentes. Como ya se mencionó, las respuestas de cada ítem que conformaron el cuerpo de ambos cuestionarios se extrajeron en una escala tipo Likert del 1 al 5, lo que permitió implementar la estadística descriptiva para organizar y procesar a priori los datos numéricos, con el objetivo de identificar tendencias y datos atípicos.

La estadística descriptiva, y sobre todo el cálculo de medidas de tendencia central y el uso de gráficos estadísticos, permitió obtener un panorama general sobre la percepción de los involucrados con respecto a diferentes situaciones y dimensiones de los procesos educativos de los cursos de matemáticas. Dicho análisis y procesamiento de los datos, descrito en la siguiente sección, se llevó a cabo tomando en cuenta las dimensiones propuestas para la clasificación de los ítems de ambos instrumentos.

Resultados

Para el instrumento aplicado a la muestra de estudiantes, se obtuvo un aproximado de 100 respuestas donde alrededor del 60% de los encuestados pertenecían a una

misma generación en cuanto a su edad (18-19 años) y a su avance académico (segundo semestre de la carrera). Aunado a ello, aproximadamente el 90% de los participantes reportaron haber cursado al menos 4 asignaturas de matemáticas de la FI al momento de la aplicación. Estos datos permitieron asegurar una representación adecuada de las necesidades formativas de un sector particular de la población estudiantil de la facultad, en un momento específico y contextualizado al desarrollo de los cursos de matemáticas, ya que las respuestas recabadas provinieron de generaciones que presentaban un contacto directo con dicho bloque de materias.

Por otro lado, del total de docentes encuestados, alrededor del 88% reportaron haber impartido al menos tres del total de asignaturas de matemáticas de la malla curricular de la FI. Así mismo, los datos generales obtenidos en este instrumento mostraron un amplio rango en cuanto a su experiencia docente; es decir, se tomó en cuenta la perspectiva tanto de profesores de reciente incorporación (de 1 a 10 cátedras impartidas) como de aquellos con mayor antigüedad académica (mayor de 10 cátedras). Esto propició que las respuestas recabadas proporcionaran información relevante y actualizada sobre las necesidades formativas de los docentes que continúan impartiendo dichos cursos en la facultad.

La primera dimensión analizada en el instrumento dirigido a los estudiantes fue la tecnológica, la cual abarcó los primeros dos ítems del cuestionario. Los resultados obtenidos en el diagnóstico mostraron que arriba del 90% de la muestra considera que el uso de recursos tecnológicos y audiovisuales es un elemento importante para la comprensión de los temas y para la impartición de las clases. En la Figura 1, se observa que, para ambos ítems, sus medias aritméticas (4.7 y 4.5, respectivamente) representan un consenso entre los estudiantes en cuanto a la relevancia de dichos recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los cursos de matemáticas.

Figura 1. Resultados de los ítems relacionados con la dimensión tecnológica en el instrumento diagnóstico de los estudiantes. Los encuestados muestran un consenso respecto a la importancia del uso de la tecnología y los recursos audiovisuales en la enseñanza de las matemáticas.

En cuanto al segundo instrumento, la dimensión tecnológica abarcó los primeros tres ítems del cuestionario aplicado a los docentes. Los resultados obtenidos en el diagnóstico mostraron que más del 80% de la muestra considera prioritario el uso de recursos tecnológicos y audiovisuales para la enseñanza e impartición de los contenidos matemáticos (con medias aritméticas de 4.9 y 4.6 en los primeros dos ítems). Así mismo, dicho porcentaje de docentes afirmaron contar con las habilidades tecno-pedagógicas y digitales necesarias para incorporar la tecnología dentro del desarrollo de sus cursos (Figura 2).

La segunda dimensión en ambos instrumentos fue la pedagógica, cuyo objetivo era reflejar la percepción de los involucrados respecto a diferentes elementos didácticos de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en estos cursos. Para el análisis de esta dimensión, se subdividieron los ítems en dos categorías: Métodos y estrategias y Planeación y evaluación.

Figura 2. Resultados de los ítems relacionados con la dimensión tecnológica en el instrumento diagnóstico de los docentes. Los encuestados reportan la relevancia de las competencias tecnológicas de los profesores para implementar recursos digitales en los procesos de enseñanza de las matemáticas.

Para la primera categoría se analizaron todos aquellos aspectos relacionados con las metodologías y estrategias didácticas que, de acuerdo con los encuestados, se adaptan de mejor manera al contexto educativo específico de estas materias en la FI. En los resultados recabados en esta categoría se observó que la mayoría de los estudiantes (arriba del 80%) y la mitad de los docentes encuestados consideran adecuado el método tradicional de enseñanza que impera en la facultad, así como la priorización de la práctica sobre la teoría durante las clases. Dicho método consiste, de manera general, en la explicación verbal del tema y la resolución de los ejercicios en el pizarrón por parte del profesor.

Así mismo, la mayoría de los estudiantes encuestados se mostraron de acuerdo con que el número de ejercicios y la variedad en el nivel de dificultad de los mismos condicionan el aprendizaje dentro de los cursos de matemáticas. Es importante resaltar que en este rubro se identificó una ligera disparidad entre la percepción de

los docentes y la de los estudiantes respecto a la importancia del desarrollo práctico sobre la revisión de la teoría en estas materias, ya que la media aritmética de este ítem en el instrumento de los docentes fue de 2.9, lo cual es el reflejo de que aproximadamente el 38% de los encuestados no está de acuerdo con dicha metodología que prioriza la parte práctica. A pesar de ello, es posible identificar que ambas poblaciones coincidieron en que el método basado principalmente en la explicación y desarrollo de ejercicios en el aula se adapta adecuadamente a las necesidades y objetivos de aprendizaje de la facultad.

Por otro lado, la mayoría de los docentes encuestados (arriba del 85%) se mostraron de acuerdo con que la planeación y dosificación de los temas, la revisión general de todo el temario, así como el manejo y aplicación de fundamentos pedagógicos en el desarrollo de las clases, condicionan el aprendizaje dentro de las asignaturas de tronco común.

Aunado a ello, arriba del 80% de los profesores consideraron que es necesario diversificar tanto las estrategias didácticas dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los cursos, como los instrumentos de evaluación; pero sólo el 50% consideró que actualmente conoce y aplica estrategias didácticas innovadoras en la enseñanza matemática. En este sentido un menor porcentaje de docentes (alrededor del 25%) se mostró de acuerdo con que los exámenes son instrumentos adecuados para evaluar los aprendizajes adquiridos durante el curso.

En el caso del instrumento aplicado a los estudiantes, la mayoría de los encuestados consideró que es necesario diversificar tanto las estrategias didácticas dentro de los procesos de formativos de estas materias, como los instrumentos de evaluación (presentando medias aritméticas arriba del 4.0 en los ítems relacionados con estos rubros de análisis). Así mismo, cierto porcentaje de estudiantes (alrededor del 60%) identificaron como importante enriquecer el desarrollo de las clases con investigaciones teóricas previas y aproximadamente la mitad de la muestra consideró adecuado al examen como instrumento de evaluación de los aprendizajes obtenidos.

En este rubro, ambas muestras no presentaron un consenso generalizado respecto a la utilidad de las pruebas escritas (exámenes parciales, finales, colegiados) como instrumento para evaluar los aprendizajes adquiridos en las asignaturas de matemáticas, presentando medias aritméticas de 3.4 en los estudiantes y 3.1 en los docentes (en la escala Likert, el 3 corresponde a la opción “me es indiferente”).

Finalmente, la tercera dimensión del instrumento dirigido a los estudiantes fue la docente, en la cual se observó que al menos el 80% de la muestra considera que la preparación de las clases, el dominio de los temas, la actualización docente y los aspectos psicoemocionales de los profesores (actitud, motivación y disposición) condicionan en gran medida el aprendizaje de los contenidos matemáticos.

Esto guarda relación con que los resultados de la tercera dimensión del instrumento de los docentes, la psicoemocional y social, reflejaron que el 70% de los encuestados considera que conoce y aplica las habilidades psicoemocionales necesarias para garantizar un ambiente de aprendizaje adecuado dentro de dicho bloque de asignaturas. Así mismo, al menos el 90% de la muestra consideró que la participación institucional y el trabajo colegiado garantizan procesos de enseñanza de calidad dentro de las ciencias básicas.

Discusión y conclusiones

La enseñanza matemática dentro de la formación básica de los estudiantes de ingeniería representa un fundamento indispensable para su desarrollo profesional debido a las implicaciones que tiene en su avance académico. Un adecuado aprendizaje y aprovechamiento de estas asignaturas iniciales le permite al estudiante contar con las herramientas necesarias para alcanzar una comprensión integral de las aplicaciones ingenieriles que revisará en sus siguientes semestres. De modo que una formación matemática sólida se vuelve esencial para lograr los objetivos curriculares marcados en los planes de estudios de la FI.

Para garantizar condiciones idóneas para el aprendizaje óptimo de estos fundamentos matemáticos es prioritario tomar en cuenta las necesidades particulares de los estudiantes y docentes involucrados en dichos procesos

formativos; y adaptar, en la medida de lo posible, las estrategias y metodologías que rigen las experiencias de aprendizaje trazadas para estas asignaturas. Con base en los resultados del diagnóstico obtenido a partir de la aplicación de ambos instrumentos, es posible identificar ciertas áreas de atención respecto a las necesidades específicas que se están suscitando actualmente alrededor de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la facultad.

El uso de la tecnología representa uno de los grandes retos actuales para la enseñanza de las matemáticas ya que el avance en el desarrollo de dichos recursos digitales responde también al cambio en las necesidades educativas de la sociedad moderna. A lo largo de los años, el uso y manipulación de diferentes materiales didácticos, como la calculadora o la computadora, han sido estrategias relevantes para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas (Villareal, 2012). Dichas innovaciones en los recursos y estrategias didácticas, específicamente en el ámbito matemático, están orientadas a que los estudiantes obtengan las herramientas necesarias para adaptarse al mundo globalizado en el que se desenvuelven (Poveda y Murillo, 2003), sin dejar de enfatizar la importancia de manejar adecuadamente los conceptos matemáticos esenciales.

Es por ello que para los docentes es imprescindible adquirir las habilidades digitales apropiadas que les permitan adaptar su práctica educativa a los requerimientos tecnológicos actuales. Los resultados del diagnóstico en esta dimensión reflejan la importancia que tiene la capacitación docente en el ámbito tecnológico, así como la relevancia del uso de este tipo de recursos didácticos dentro de la enseñanza matemática a nivel superior.

Es una realidad que el abanico de herramientas digitales disponibles para la educación es sumamente amplio en la actualidad, lo cual enfatiza la necesidad de seleccionar y adaptar adecuadamente aquellas que mejor satisfagan los requerimientos pedagógicos de los cursos iniciales de la FI. Dicha necesidad coincide también con lo marcado en los programas de estudio de estas asignaturas, en los cuales se presentan como estrategias didácticas sugeridas el uso de material audiovisual, software especializado y plataformas educativas.

De acuerdo con Ramos-Piñas e Infante-Rivera (2025), la integración de la enseñanza matemática con las tecnologías digitales avanzadas debe propiciar una formación orientada tanto al dominio técnico como al desarrollo de competencias transversales por parte de los estudiantes. Es decir, el uso de la tecnología por parte del docente de fungir como un catalizador del aprendizaje más que como un simple mediador en la transmisión del conocimiento. La aplicación de cualquier herramienta digital en el desarrollo de los contenidos matemáticos debe tener un sustento pedagógico y un objetivo claro dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje para que el recurso tenga una utilidad educativa real.

Para que esta integración tecnológica y educativa tenga un alto impacto formativo es indispensable que los docentes fomenten, de manera constante y sostenida, su actualización profesional. Diversos autores reportan la importancia que tiene la actualización docente dentro del mejoramiento de la enseñanza matemática, haciendo énfasis tanto en el desarrollo de competencias tecnológicas como en el fortalecimiento y adaptación de aquellas de carácter didáctico-pedagógico que propicien una educación cada vez más inclusiva (Espinoza-Melo et al., 2025; Castiblanco-Venegas et al., 2026; Noguez-Córdoba, 2026; Cárdenas-Flores et al., 2025; Ramos-Piñas e Infante-Rivera, 2025).

Los programas de estudio de las asignaturas iniciales de la FI presentan objetivos, tanto generales como específicos, enfocados a que los estudiantes desarrollen habilidades conceptuales y procedimentales que les permitan analizar y resolver problemas matemáticos a través de la aplicación de herramientas analíticas diversas. Dichos resultados de aprendizaje pueden construirse a partir de la resolución de diferentes ejercicios en el aula por parte del profesor, así como del desarrollo autónomo de otros por parte de los estudiantes, siguiendo siempre una planeación y un diseño adecuado de cada una de las experiencias formativas que conforman a los cursos.

A pesar de que esta metodología más tradicional corresponde a una enseñanza matemática de corriente algorítmica, basada en enfoques memorísticos y procedimentales (Castro et al., 2010; Radford, 2011), es posible identificar que

ambas poblaciones del estudio coinciden en que el método basado principalmente en la explicación y desarrollo de ejercicios en el aula se adapta correctamente a las necesidades y objetivos de aprendizaje de estos cursos en la facultad. Sin embargo, esto no es excluyente respecto a la importancia que reconocen los mismos involucrados sobre la implementación y diversificación de las estrategias didácticas innovadoras para el desarrollo de estas asignaturas.

La enseñanza de las matemáticas básicas de la FI se puede adaptar de manera adecuada a metodologías activo-participativas debido a su utilidad para facilitar la revisión integral de los contenidos desde una perspectiva menos ajena al estudiante (Catalán-Maldonado et al., 2023). Así mismo, el manejo y aplicación de fundamentos pedagógicos bien cimentados en la práctica docente propician procesos formativos óptimos para los alumnos. Esto se pudo apreciar en los resultados arrojados en los instrumentos debido a que la mayoría de los encuestados, tanto estudiantes como docentes, mostraron estar de acuerdo respecto a la importancia que tiene la planeación didáctica, la actualización docente y la dosificación de los temas para un desarrollo apropiado dentro de las asignaturas de la FI.

En ese sentido, también es importante resaltar la necesidad identificada en el estudio sobre la aplicación de diferentes instrumentos de evaluación que permitan obtener información significativa respecto al avance académico y cognitivo de los estudiantes en torno a sus aprendizajes matemáticos. Pese a que las principales formas de evaluación sugeridas en los programas de estudios y fomentadas por la institución son las pruebas escritas (exámenes parciales y finales) con una estructura muy específica enfocada solamente a la resolución de ejercicios, es claro que la comunidad estudiantil y académica encuestada considera necesario comenzar a diversificar los instrumentos utilizados en los procesos evaluativos de estas asignaturas. Esta diversificación permite que la evaluación como proceso formativo adquiera un enfoque distinto en el cual se entienda como un análisis integral, objetivo, participativo, mediado por la retroalimentación constante y

auxiliado por las herramientas tecnológicas (León-Suárez y Hernández-Calzada, 2020).

Por otro lado, la formación docente en relación con las habilidades socioemocionales fue otra dimensión identificada por los encuestados como relevante en el diagnóstico de necesidades formativas. Esto debido a que, entre otras cosas, el desarrollo y manejo de dichas competencias docentes le permitan fortalecer su práctica profesional, propiciando un ambiente adecuado en el aula a través de la comunicación asertiva entre el profesorado y los estudiantes; y de la correcta gestión de conflictos durante el curso (Gutiérrez-Torres y Buitrago-Velandia, 2019).

De manera general, es posible concluir que el presente estudio permitió obtener un diagnóstico específico de las necesidades formativas de un sector de la FI dentro las asignaturas de matemáticas que pertenecen al tronco común de todas las carreras de la institución. La información obtenida a partir de la aplicación de ambos instrumentos diseñados para esta investigación propició el análisis contextualizado de determinados factores tecnológicos, pedagógicos y psicosociales que condicionan el desarrollo de estos cursos. Así mismo, la revisión integral de los procesos formativos que se dan en estas materias, desde la perspectiva específica de sus involucrados, arrojó información de gran valía para entender y adaptar la enseñanza matemática a los requerimientos actuales de la comunidad académica de esta facultad; y favorecer, de esta manera, el aprendizaje óptimo de los fundamentos matemáticos que sustentan la formación ingenieril.

A partir de la discusión de los resultados obtenidos en este estudio, y a manera de síntesis, se identificaron los siguientes puntos prioritarios dentro de las necesidades analizadas en la investigación:

- La relevancia e impacto que tiene el uso de recursos tecnológicos y audiovisuales para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
- La priorización sugerida por estudiantes y docentes de la práctica sobre la teoría durante la enseñanza matemática de corte tradicional, sin dejar de lado

la importancia que tiene la diversificación de las estrategias didácticas y los instrumentos de evaluación dentro de las asignaturas de la facultad.

- La importancia que tienen la actualización docente (en competencias de carácter tecnológico, didáctico-pedagógico y psicoemocional), la planeación didáctica y la dosificación de los temas para favorecer los procesos formativos de los cursos.

Con base en este diagnóstico sobre las necesidades formativas de los involucrados en las asignaturas de matemáticas de la FI, se hace patente la importancia que tiene realizar, de manera continua y contextualizada, este tipo de análisis con el fin de enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje propios de dichos cursos y favorecer el desarrollo profesional de los estudiantes. Este tipo de estudios propicia un entendimiento concreto de las circunstancias educativas específicas del alumnado y genera información útil para la toma de decisiones dentro de la planeación y desarrollo de las materias curriculares de la institución. Es por ello que, como futuras líneas de investigación se contemplan aplicaciones subsecuentes de los instrumentos diseñados en este proyecto, variando el momento, el alcance y las muestras en cada implementación, para obtener comparativos y diagnósticos actualizados que sigan contribuyendo a enriquecer los procesos educativos y la formación matemática de los estudiantes de ingeniería.

Referencias

- Barraza-Macías, A. (2003). Necesidades formativas en estudios de postgrado de los maestros de educación básica. *Investigación Educativa Duranguense*, 1(2), 22-32. <https://editorialupd.mx/revistas/index.php/ined/article/view/12>
- Capote, G., Rizo, N., y Bravo, G. (2016). La formación de ingenieros en la actualidad. Una explicación necesaria. *Revista Universidad y Sociedad*, 8(1), 21-28. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202016000100004
- Cárdenas-Flores, M., Navarro-Otero, Á., y Morales-Carvajal, O. (2025). Diagnóstico de competencias para la dirección del proceso de enseñanza

- desarrollador de la matemática en docentes en formación. *ICuali*, (1), 205-215. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10651601>
- Castiblanco-Venegas, Y. A., Vargas-Collante, J. M., Gónogra-Casilimas, Y. L., y Sepúlveda-Gálvez, V. (2026). Adaptación académica y estilos de aprendizaje: estudio de caso en un programa de Ingeniería Civil. *European Public & Social Innovation Review*, 11, 1-17. <https://doi.org/10.31637/epsir-2026-2419>
- Castro, R., Mendoza, M., y Riveros, V. (2010). Algunos lineamientos pedagógicos para una instrucción actualizada de la matemática avanzada. *Omnia*, 16(2), 193-208. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73715084011>
- Catalán-Maldonado, V., Roy-Sadradín, D., y Peña-Calder, V. (2023) Innovación docente y aplicación de Metodologías Activas en la enseñanza de Matemáticas Aplicadas. *Atenas*, (61), 1-13. <https://atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/803>
- División de Ciencias Básicas (s.f.) Misión y Visión. Facultad de Ingeniería, UNAM. <https://dcb.ingenieria.unam.mx/index.php/mision-vision/>
- Escurrea-Mayaute, L. M. (1988). Cuantificación de la validez de contenido por criterio de jueces. *Revista de Psicología*, 6(1), 103-111. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6123333>
- Espinoza-Melo, C., Sánchez-Soto, I., Leighton-Vallejos, E., y Rivero-Crisóstomo, C. (2025). Diseño y validación de un cuestionario para identificar necesidades formativas en educación matemática inclusiva. *Interciencia*, 50(8), 404-413. https://www.interciencia.net/en/files/2025/08/01_7333_A_Espinoza_v50n8_10.pdf
- Facultad de Ingeniería (s.f.) Planes académicos 2023. UNAM. https://www.ingenieria.unam.mx/planes_2023.php

- González, M., y Raposo, M. (2008). Necesidades formativas del profesorado universitario en el contexto de la convergencia europea. *Revista de Investigación Educativa*, 26(2), 285-306.
<https://revistas.um.es/rie/article/view/93891>
- Gutiérrez-Torres, A. M., y Buitrago-Velandia, S. J. (2019). Las habilidades socioemocionales en los docentes: herramientas de paz en la escuela. *Praxis & Saber*, 10(24), 167-192.
<https://doi.org/10.19053/22160159.v10.n25.2019.9819>
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a ed.). McGraw-Hill.
- León-Suárez, R., y Hernández-Calzada, A. (2020). Diagnóstico de necesidad: Evaluación del aprendizaje en Matemática. *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, 13(10), 69-80.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8590342>
- Noguez-Córdoba, M. A. (2026). Dificultades de los estudiantes de Ingeniería en el primer año universitario. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 56(1), 249-271. <https://doi.org/10.48102/rlee.2026.56.1.869>
- Poveda, R., y Murillo, M. (2003). Las nuevas tecnologías en la enseñanza y aprendizaje de la matemática. *Uniciencia*, 20(1), 125-133.
<https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia/article/view/5970>
- Radford, L. (2011). La evolución de paradigmas y perspectivas en la investigación: El caso de la didáctica de las matemáticas. En *Evolución de paradigmas y perspectivas en la investigación* (pp. 33-49). The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
http://www.luisradford.ca/pub/12_Girona_Radford2011.pdf
- Ramos-Piñas, D., e Infante-Rivera, L. D. J. (2025). Innovación educativa en la formación de ingenieros en el marco de la Educación 4.0. *Revista InveCom*, 6(3), 1-8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17479098>

- Sánchez-Rodríguez, F. (2016). Exámenes extraordinarios en tres etapas: Una opción de regularización. En *Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería*. ACOFI. <https://acofipapers.org/index.php/eiei/article/view/894>
- UNESCO. (2021). *Informe de ingeniería de la UNESCO*. <https://www.unesco.org/es/basic-sciences-engineering/report>
- Ursul-Solanes, J. (2015). Un nuevo modelo de acreditación de asignatura: El examen extraordinario en tres etapas. *Revista Electrónica ANFEI Digital*, 1(2), 1-10. <https://www.anfei.mx/revista/index.php/revista/article/view/49>
- Useche, M., Artigas, W., Queipo, B., y Perozo, E. (2019). *Técnicas e instrumentos de recolección de datos cualificación-cuantitativos*. Universidad de la Guajira. <https://www.researchgate.net/publication/344256464>
- Villarreal, M. (2012). Tecnologías y educación matemática: necesidad de nuevos abordajes para la enseñanza. *Virtualidad, Educación y Ciencia*, 3(5), 73-94. <https://doi.org/10.60020/1853-6530.v3.n5.3014>